

**ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6422475>

Хабибуллина М.М.

*преподаватель математики академического лицея Ташкентского Туринского
Политехнического университета,*

Ахмедова Ф.А.

*преподаватель математики академического лицея Ташкентского
Международного Вестминстерского университета,
Узбекистан, г.Ташкент*

В современном быстро меняющемся мире постоянное развитие и прогресс являются ключом к безопасности образования. Особенно быстро развивающийся научно-технический прогресс, развитие информационно-коммуникационных систем, потребность в мощнейших в мире человеческих ресурсах-делают актуальным вопрос об индивидуальности школьника в обучении, включая развитие его восприятия, воображения и мышления, умственных способностей.

Традиционная система обучения несколько отстает от потребностей общества. Концепция современного образования определила цель профессиональной деятельности учителя – сформировать у учащихся способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда. Следствием этого становится разработка инновационных технологий в обучении. Инновационные методики характеризуются новым стилем организации учебно-познавательной деятельности учеников. Современные педагоги признают, что в развитии творческих способностей, интеллектуальной деятельности максимальные возможности представляет технология проблемного обучения. К числу первых могут быть отнесены: когнитивные стратегии, которые используются учащимися для осмысления материала, стратегии запоминания – для его сохранения в памяти, компенсаторные стратегии – помогают справиться с затруднениями, возникающими в процессе общения.

Особенностями инновационного обучения являются: 1) работа на опережение, предвосхищение развития; 2) открытость к будущему;

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

3) направленность на личность, её развитие; 4) обязательное присутствие элементов творчества; 5) партнёрский тип отношений: сотрудничество, сотворчество, взаимопомощь и др.

Инновациями в образовании называют новшества, нововведения в содержании образования, в формах и методах обучения, в отношениях «преподаватель – ученик», использовании информационных технологий в обучении, внедрение нового оборудования в организации учебно-воспитательного процесса, его управлении и др. На уроке следует применять перспективные методические приёмы для развития креативных способностей учащихся: кластеры, инсерт (при самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблиц, совместный поиск, перекрёстную дискуссию, круглый стол; применять элементы ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач): «Удивляй!», «Лови ошибку!».

В современном информационном обществе одним из быстро развивающихся методик, и вызывающий огромный интерес со стороны учащихся, является применение интернет-ресурсов, как инновационный подход к обучению. Идея использования Интернета в образовании не нова. Уже с начала 1990-х годов национальные и интернациональные компьютерные сети стали широко использоваться в учебных целях в рамках разных образовательных подходов. И учащиеся, и учителя смогли обмениваться информацией в режиме, не зависящем от времени и места. Новые дигитальные технологии освободили человеческий разум для более креативных задач, что способствует развитию личности. Это позволяет ученикам творчески взаимодействовать и с одноклассниками, и с учителем.

Интернет можно рассматривать как «средство производства», в том числе и в учебном процессе. Он используется и как неиссякаемый источник информации, и как новая коммуникативная среда, в которой можно по-новому организовать учебную работу. Интернет позволяет организовать реальную, мобильную информационную среду, в которой можно не только черпать информацию, но и решать множество других коммуникативных задач. Его использование помогает повысить мотивацию учащихся, поскольку, в случае применения Интернета во время классных и индивидуальных занятий, современные ученики получают возможность погружаться в привычную для них информационную среду. В Интернете в учебных целях используются самые разные по масштабам ресурсы – от веб-страничек с интересными учебными материалами (часто тестовыми) до объёмных проектов для полноценного, с точки зрения составителей,

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

дистанционного обучения. Преподаватель, используя Интернет, может актуализировать материал собственных учебников; найти дополнительную информацию; материалы; разместить учебную информацию;

разработка интерактивных учебников, применение различных форм контроля и организация обратной связи; осуществлять контакты между разными членами группы; работать с гипертекстами, аудио и видео файлами.

Интернет позволяет реализовать различные приёмы, предоставлять методические разработки, разнообразить учебный процесс, сделать его более привлекательным, принимать во внимание потребности и интересы субъекта обучения, уровень его подготовки, оперативно и целенаправленно контролировать работу учащихся, эффективно управлять ею. Говоря о недостатках работы с применением Интернета, исследователи упоминают в качестве основного замкнутость учебных материалов на себе (невозможность выйти в живую сеть). Преодолеть этот недостаток можно, направив учащихся к конкретным сегментам Интернета, связанным с изучаемыми темами.

Даже Александр Адамсий утверждал, что: «Только наивный или заблуждающийся человек может полагать, что инновационная педагогика является универсальной заменой традиционных методов обучения». Эту проблему можно решить следующим способом. Нужно, чтобы традиционные и инновационные методы обучения были в постоянной взаимосвязи и дополняли друг друга. Эти два понятия должны существовать на одном уровне. Дискуссия – одна из весьма сложных форм речи, для овладения которой необходима предварительная подготовка с речевыми штампами, помогающими ребятам выражать свои мысли.

При всем многообразии и эффективности нетрадиционных уроков использовать их часто нельзя по целому ряду причин. Но ведь так хочется, чтобы каждый урок был особенный, со своей «изюминкой». Поэтому мы часто прибегаем к нестандартным, творческим элементам отдельного традиционного урока.

Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им хотелось работать, учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, которую, как правило, создают нестандартные уроки или элементы уроков, и самостоятельность, к которой ребята приучаются на таких уроках.